

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series
Vol.XVI.Book.I-IV

January - December 2024

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XVI. Book. I-IV

January-December

2024

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

ISSN 0975-4067

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14576256>

Journal of Sanskrit Research Foundation

A Peer-Reviewed Research Journal

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarc@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
Fractions or kalāsavarṇa - Concepts in the Gaṇitasārasaṅgraha (G.S.S) of Mahāvira	Dr. P.M.Mini 7
Vrikshayurveda Literature- A Review	Dr. K.Murali 12
Existence Of Mind and its Function: Śrī Śankara's Perspective	Dr. V Vasanthakumari 23
Regional Peculiarities in Prakriyāsarvasva	Dr. Yamuna.K 30
Parāstotra - Edition and Study	Dr. J.P. Prajith 37
Alienation through Exile: A Critical Introspection into John Dos Passos' Nineteen Nineteen	Dr. Sanil T. Sunny 44
The Evolution of Indian Sculptural Art: Interaction with Western Styles and Development of Modernism	Dr. T.G Jyothilal 49
Scope of Sanskrit Studies in the Kerala Context	Dr. Shylaja S 55
Desamangalam Srikantha Variar - A Versatile Scholar	Dr.V.P.Udayakumar 67
A Comprehensive Review of Adharaneeya and Dharaneeya Vega	Dr. H.A.Anu, Dr. Haritha Chandran, Dr. Haroon Irshad, Dr. Leena P.Nair 72
A Significant Emphasis on Charakokta Chaturvidha Pariksha	Dr. Kesavan.V G, Dr. Haroon Irshad, Dr. Leena P.Nair, Dr. Haritha Chandran 84
Concept Of Manas- A Glimpse from Yoga Darsana	Dr. Anu Gopal, Dr. Haritha Chandran, Dr. Leena P Nair, Dr. Haroon Irshad 96
Women Life in Royal Harem- A Study Based on Nāṭyaśāstra And Mālavikāgnimitra	Dr. Ajitha T S 106
Effective Strategies For Implementing The Integrated Teacher Education Programme Under NEP- 2020	Prof. K.K. Harshkumar, Dr. Anand Rautmale 113
“Pancha Mahabhuta in Ayurveda: Understanding and Practical Applications”	Dr. Aswiny Sreekumar.T 121
“Dynamic Portrayals of Women in Amarushatak: Unravelling Love, Creation, Destruction, Submission, and Dominance”	Dr. Preeti R. Pujara 135
Literary Representation of the Ashtamudi Lake sketched through Poetic Imagery: An Exploration based on Selected Poems in Malayalam	Jayalekshmi J 145
Reviving Classical Narratives: Exploring the Cultural, Linguistic, and Literary Significance of Sanskrit Literature in Contemporary Contexts	Dr. Yeshpal, 155
Vedic Thought on Nakshatra Science	Dr. Kanta 172
Vedāntic Reflections in Kālidāsa's Literature: A Journey through Ancient Wisdom	Dr. K. K. Abdul Majeed 179
The Transformative Power of Yogic Meditation: Insights from the Isha Upanishad	Dev Prakash Gujela, Neha Gujela 188
Sanskrit: The Language of Innovation in Ancient Indian Knowledge Systems.	Dr. Abdul Rasheed K. 197
The Role of Vedānta as a Mediator between Science and Religion	Dr. Abdulla Sha R., Dr. Midhun P., 207

Concept of Guṇa in Bhagavad Gīta	Dr. Shyji K.K.	212
Pancatantram's perspective of accepting an 'hors de combat'. Kasthuri P. K.		217
Integral Yoga of Sri Aurobindo	Remya.S	223
The Historical Aspects Of 'Translation' (Anuvādam) - An Overview	Dr. Sajeesh C S	227
The Malayali Diaspora in the US: A close reading of Mira Jacob	Nirupama Suneetha	235
From Elancon To Kollam: The Transformation of A Port City	Gowri S Panicker	242
Influence of Nārayanīya on Kṛṣṇagīti	Dr Jayanisha K	255
Subverting Ableist Binaries: An Analysis of the Confluence of Disability Studies and Blue Humanities in Toni Crowther's From Wheelchair to Water	Sneha Jacob	263
Connecting the Concept of 'Avatar' to the Concept of Consciousness in Upanishads	Venugopalan P.M	269
Extraction of historicity from Sanskrit literature	Soorya A.P	281
चिन्सुखेन प्रतिपादितं अविद्यालक्षणम्	डॉ. सन्तोष सि. आर्	285
सामाजिकसमस्यापरिहारे भरतीयज्ञानपरम्परान्तर्गतस्य योगशास्त्रस्य स्थानम्	डा. श्रीजित् टि.जि	289
पतञ्जलिकालीनः लोकव्यवहारः-महाभाष्याधारेण एकमनुशीलनम्	डा.रूपा. वि	293
मानवीयमूल्यबोधोत्तरणे मूच्छकटिकम्	ड.मृत्युञ्जयमण्डलः परेशकैवर्त्यः	299
रघुवंशमहाकाव्ये रसतत्त्वसमीक्षणम्	काञ्चनवारिकः	304
नारीचैतन्योद्बोधे शङ्खनादः	डॉ टुम्पा जाना	308
आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये गलज्जलिकायाः वैशिष्ट्यम्	सतीश चन्द्र दास	313
श्रीमच्छंकराचार्यकृतच्छान्दोग्योपनिषद्भाष्यस्य कतिपयशब्दवाक्यानां रूपवाक्यशब्दार्थतत्त्वनिरूपणम्	रणिता घोष	321
सदाचारो वेदाश्च ।	डा.अशोक कुमार एन्.के.	327
साम्प्रतिकसन्दर्भे अपरिग्रहः	डॉ. शुभमयपाहाडी	331
मनुसंहिता : 'ब्रह्मतत्त्व' विषयकम् एकं संक्षिप्तं मतम्	अमल कुमार कर	335
श्रीकाशीमठाधीशानां श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थानां स्तोत्रेषु छन्दांसि तथा सौन्दर्यम्	दिव्यश्री जगदीश पै बि. , & भास्कर वि भट्टः	339
सिद्धान्तग्रन्थेषु ब्राह्ममाणम्	डा. राघवेंद्रः	347
एतत्संज्ञेत्यत्र कः समासः	डा. गोपालकृष्णन् रघुः	352
मेघदूतस्य सांस्कृतिकमीमांसा	डा. सत्येन्दु शर्मा	356
जान्-म्यूर-प्रणीतस्य 'श्रीपौलचरित्रम्' इति महाकाव्यस्य संस्कृतालङ्कारशास्त्रदृष्ट्या समीक्षामिका विमृष्टिः	डा. सौम्यजित् सेनः	360
आधुनिकयुगे संस्कृतशिक्षा प्रसारार्थं विद्यासागरस्यावदानम्	डः तानिया-सिकदारः	369
तद्धितप्रत्ययेषु इत्संज्ञकवर्णाः ।	आतिरा. जि	372
अद्वैतसिद्धेः मङ्गलश्लोकस्य अप्रामाण्यशङ्कावारणम्	कार्तिक शर्मा के , ड. हरिकृष्ण शर्मा के.एन्	376
न्यायव्याकरणतन्त्रानुसंधे पदस्वरूपविवेचनम्	प्रणबेष् भट्टाचार्यः	381
पीयूषवर्षश्रीजयदेवाचार्य-श्रीकेशवमिश्रयोः मते शान्तरसविमर्शः	सत्येनशीटः	387
आलंकारिकदण्डिस्वीकृतः शब्दालङ्कारप्रपञ्चः	डॉ. शुभ्रजित् सेनः	393
लिधा एव पदशब्दस्य प्रवृत्तिः	डा. सुदीप-मण्डलः	400
About the journal		407

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14688944>

श्रीमच्छंकराचार्यकृतच्छान्दोग्योपनिषद्भाष्यस्य कतिपयशब्दवाक्यानां रूपवाक्यशब्दार्थतत्त्वनिरूपणम् रणिता घोष¹

शोधसारः

छान्दोग्योपनिषदि शांकरभाष्ये कतिपयशब्दवाक्यानि सन्ति येषां रूपवाक्यशब्दार्थतत्त्वानुसारं जालबन्धविमोचनेनार्थनिरूपणेन प्रतिपाद्यविषयाणां परिस्फुरणं भवति। 'तत्सत्सृष्टं तेज ऐक्षत तेजोरूपसंस्थितं सदैक्षतेत्यर्थः' (छान्दोग्योपनिषद्- ६।२।३, शांकरभाष्यम्), 'ता आप ऐक्षन्त पूर्ववदेवाबाकारसंस्थितं सदैक्षतेत्यर्थः' (छान्दोग्योपनिषद्- ६।२।४, शांकरभाष्यम्) इति शांकरभाष्ये लक्षणावृत्त्या तेजःशब्देन अप्शब्देन च तेजसोऽपां चाधिष्ठानं सद् ब्रह्म अवबुध्यते। 'तेजःप्रभृतीक्षत इवेक्षत इत्युच्यते भूतम्' (छान्दोग्योपनिषद्- ६।२।४, शांकरभाष्यम्) इति शांकरभाष्ये इवशब्दप्रयोगद्वारेण तेजःप्रभृतीनां गौणेक्षणकर्तृत्वं संपादितम्। सदधिष्ठितत्वापेक्षस्य तेजःप्रभृतिन ईक्षितृत्वस्य गौणत्वम्, सत ईक्षितृत्वस्य मुख्यत्वं च प्रतिपादिते शारीरकमीमांसाभाष्ये शंकराचार्येण। अनेनाद्वैतवेदान्ती शंकराचार्यः पारमार्थिकदृष्ट्या सत्कारणवादी विवर्तवादी वेति ध्वनितम्। 'हन्तेदानीमहमिमा यथोक्तास्तेज आद्यास्तिस्रो देवता, अनेन जीवेनेति' (छान्दोग्योपनिषद्- ६।३।२, शांकरभाष्यम्) इति शांकरभाष्ये जीवशब्दात् तृतीयया विभक्त्या जीवस्य द्वारत्वम्, अहमिति कर्तृपदेन च ब्रह्मणः कर्तृत्वमुक्तम्। धर्मराजाध्वरीन्द्रकृते वेदान्तपरिभाषाग्रन्थे उक्तम्- पञ्चतन्मात्राद्युत्पत्तौ सप्तदशावयवोपेतलिङ्गशरीरोत्पत्तौ हिरण्यगर्भस्थूलशरीरोत्पत्तौ च परमेश्वरस्य साक्षात् कर्तृत्वम्, इतरनिखिलप्रपञ्चोत्पत्तौ च परमेश्वरस्य हिरण्यगर्भादिद्वारा कर्तृत्वमिति। अत्र परमेश्वरस्य हिरण्यगर्भादेश्चेति कर्तृद्वारयोरैकत्वमस्ति, द्वैतापत्तेः। 'जीवेन' (छान्दोग्योपनिषद्- ६।३।२, शांकरभाष्यम्) इति पदे 'प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्' इति कात्यायनकृतवार्तिकानुसारेण प्रकृत्यादित्वात् तृतीया। 'जीवा हि नाम... 'ध्यायतीव लेलायतीव' इति च वाजसनेयके' (छान्दोग्योपनिषद्- ६।३।२, शांकरभाष्यम्) इति भाष्ये प्रतिबिम्बवाद एव शंकराचार्येण स्वीकृतः, न त्वाभासवादः। तद्भाष्ये आभासशब्दः छायाशब्दश्च प्रतिबिम्बवादिंसमतप्रतिबिम्बवाचकौ, न त्वाभासवाचकौ। 'मननदर्शनश्रवणादिव्यवहाराय' (छान्दोग्योपनिषद्- ६।८।१, शांकरभाष्यम्) इति शांकरभाष्ये व्यवहारशब्देन प्रमाणप्रमाणे इति उभौ एव व्यवहारौ बुध्येते। जाग्रदवस्थायां यथा चाक्षुषादिप्रत्यक्षप्रमाणानि सन्ति, स्वप्नावस्थायां तथा चाक्षुषादिप्रत्यक्षासत्त्वेऽपि 'स्वप्ने रथमपश्यम्', 'स्वप्नान्ते दिव्यं शरीरभेदमास्थाय तदुचितान् भोगान् भुञ्जान एव प्रतिबुद्धः' (ब्रह्मसूत्रम्- १।१।१, भामती) इत्यादिरूपेण दर्शनश्रवणादिव्यवहाराः सन्त्येव। स्वप्नावस्थायां दर्शनश्रवणादिव्यवहारा न प्रमाणजन्याः, स्वप्नविषयेण सह इन्द्रियसन्निकर्षाभावात्।
मुख्यशब्दाः - गौणेक्षणकर्तृत्वम्, सत्कारणवादः, विवर्तवादः, प्रतिबिम्बवादः, जाग्रदवस्था, स्वप्नावस्था।

1 Assistant Professor, Department of Sanskrit, Krishnagar Government College, Krishnagar, Nadia, West Bengal, India & Ph.D Scholar of the Department of Sanskrit, University of Calcutta

उपक्रमः

प्रसन्नगम्भीरं शांकरभाष्यम्। छान्दोग्योपनिषद्विधृतानि कतिपयानि शांकरभाष्यवाक्यानि सन्ति, यान्यर्थबोधने सातिशयसंदिग्धानि वर्तन्ते। तेषां वाक्यानां स्थूलविचारे न प्रतिपाद्यविषयाणां परिस्फुरणं भवति, प्रत्युत विपरीतार्थबोधो भवति। रूपवाक्यशब्दार्थतत्त्वानुसारं तेषां जालबन्धविमोचनेनार्थनिरूपणेन प्रतिपाद्यविषयाणां परिस्फुरणं भवति। उदाहरणप्रदानेन तेषां परिस्फुटनं क्रियते अस्मिन् शोधपत्रे।

विषयवस्तु

वैज्ञानिकविधानेन मानवीयभाषाविश्लेषणं भाषाविज्ञानस्य (Linguistics) आलोच्यविषयः। ध्वनिं शब्दं वाक्यमर्थं च विषयीकृत्य भाषाविज्ञानेऽस्ति प्रधानविभागचतुष्टयं यथासंखं ध्वनितत्त्वं (Phonology) रूपतत्त्वं (Morphology) वाक्यतत्त्वं (Syntax) शब्दार्थतत्त्वं (Semantics) चेति। संस्कृतध्वनितत्त्वं शिक्षायां व्याकरणे छन्दसि चेति वेदाङ्गेष्वालोचितम्। संस्कृतरूपतत्त्वे प्रकृतिप्रत्यययोः शब्दशब्दविभक्तयोः धातुक्रियाविभक्तयोः धातूपसर्गयोश्च योगाः कारकविभक्तिलिङ्गवचनादय आलोचिताः। रूपतात्त्विकदृष्ट्या संस्कृतभाषा समन्वयिनी शुद्धसमवायिनी शुद्धप्रात्ययिकी वा भाषा (Inflexional, Amalgamating or Synthetic)। एवंविधायां भाषायामखण्डे पदे प्रकृतिप्रत्ययादयः पृथक्तया न परिस्फुटाः। वाक्ये पदविन्यासविधिर्वाक्यतत्त्वस्यालोच्यविषयः। अयं पदविन्यासः संस्कृतभाषायामप्रधानीभूतः। संस्कृतभाषायां रूपतत्त्ववाक्यतत्त्वयोर्मध्ये रूपतत्त्वमेव प्रधानम्। संस्कृतभाषायां पदानां रूपाणि दृष्ट्वा एव वाक्यमध्ये पदानां पारस्परिकोऽन्वयो बुध्यते (श' ४०४)। संस्कृतशब्दार्थतत्त्वं निरुक्तव्याकरणालंकारशास्त्रादौ आलोचितम्। छान्दोग्योपनिषदि शांकरभाष्ये कतिपयशब्दवाक्यानि सन्ति येषां रूपवाक्यशब्दार्थतत्त्वानुसारं कुलचित् पूर्वपक्षसिद्धा न्तिपक्षोपस्थापनपूर्वकं जालबन्धविमोचनेनार्थनिरूपणे प्रवर्तितुकाामहम्।

‘तत्सत्सृष्टं तेज ऐक्षत तेजोरूपसंस्थितं सदैक्षतेत्यर्थः’ (छान्दोग्योपनिषद्- ६।२।३, शांकरभाष्यम्), ‘ता आप ऐक्षन्त पूर्ववदेवाबाकारसंस्थितं सदैक्षतेत्यर्थः’ (छान्दोग्योपनिषद्- ६।२।४, शांकरभाष्यम्) इति शांकरभाष्ये कारणस्य सत ईक्षणकर्तृत्वम्, न कार्यस्य तेजसः, अपां च। अनेनाद्वैतवेदान्ती शंकराचार्यः पारमार्थिकदृष्ट्या सत्कारणवादी विवर्तवादी वेति ध्वनितम्। सत्कारणवादानुसारेण विवर्तवादानुसारेण वा कारणस्वरूपं ब्रह्मैव केवलं सत्, कार्यरूपेण प्रतिभातं सर्वमेव मिथ्या (वेदव्यासः प्र.अ.७३३, द्वि.अ. ४९-५०)। तथाह्याम्नातं छान्दोग्योपनिषदि- ‘यथा सोम्यैकेन मृत्विण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्याद् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्’ (छान्दोग्योपनिषद्- ६।१।४) इत्यादिदृष्टान्तप्रदर्शनद्वारेण। अनेन ‘तत्सत्सृष्टं तेज ऐक्षत...’ (छान्दोग्योपनिषद्- ६।२।३-४, शांकरभाष्यम्) इत्यादिशांकरभाष्ये तेजसोऽपां च मिथ्यात्वेनेक्षणकर्तृत्वं निरस्तं तथा कारणस्य सत्यभूतस्य सत एवेक्षणकर्तृत्वं प्रतिष्ठितम्। अत्र लक्षणावृत्त्या तेजःशब्देन अप्शब्देन च तेजसोऽपां चाधिष्ठानं सद् ब्रह्म अवबुध्यते। तथाह्युक्तं रत्नप्रभायाम्- ‘तेजःपदेन तदधिष्ठानं सत् लक्ष्यते’ (ब्रह्मसूत्रम्- १।१।६, भाष्यरत्नप्रभा) इति।

न पुनः तेजसोऽपां चेक्षणकर्तृत्वं संपूर्णतया निरस्तम्, किंच तेजसोऽपां च गौणेक्षणकर्तृत्वं शंकराचार्येण प्रतिपादितम्। ‘ईक्षित्कारणपरिणामत्वात्तेजःप्रभृतीनां सत इवेक्षित्निर्णयतक्र मविशिष्टकार्योत्पादकत्वात् तेजःप्रभृतीक्षत इवेक्षत इत्युच्यते भूतम्’ (छान्दोग्योपनिषद्- ६।२।४, शांकरभाष्यम्) इति शांकरभाष्ये इवशब्दप्रयोगद्वारेण तेजःप्रभृतीनां गौणेक्षणकर्तृत्वं

संपादितम्। सदधिष्ठितत्वापेक्षस्य तेजःप्रभृतिन ईक्षितृत्वस्य गौणत्वम्, सत ईक्षितृत्वस्य मुख्यत्वं चोक्ते शारीरकमीमांसाभाष्ये- 'अप्लेजसोस्तु विषयत्वादचेतनत्वम्, नामरूपव्याकरणादौ च प्रयोज्यत्वेनैव निर्देशात्। न चात्मशब्दवत् किञ्चिन्मुख्यत्वे कारणमस्तीति युक्तं कूलवद् गौणत्वमीक्षितृत्वस्य। तयोरपि च सदधिष्ठितत्वापेक्षमेवेक्षितृत्वम्। सतस्त्वात्मशब्दान्न गौणमीक्षितृत्वमित्युक्तम्' (ब्रह्मसूत्रम्- १।१।६, शांकरभाष्यम्) इति। अतः 'तेजःप्रभृतीक्षत इव' (छान्दोग्योपनिषद्- ६।२।४, शांकरभाष्यम्) इत्यत्र इवकारेण तेजसोऽपां च गौणी ईक्षणक्रिया तथा ईक्षणक्रियायां तेषां प्रयोज्यकर्तृत्वमुक्तम्। चैतन्यस्वरूपं सद् ब्रह्म ईक्षणक्रियायाः प्रयोजककर्तृ च (दुर्गाचरणसांख्यवेदान्ततीर्थः, द्वितीयभागः, पृ. ६४९)। ननु 'तत्सदैक्षत' (छान्दोग्योपनिषद्- ६।२।३, शांकरभाष्यम्) इति भाष्ये 'ऐक्षत' इत्यत्र ईक्षधातुरन्तर्भावितप्यर्थः, ईक्षणक्रियायां प्रयोज्यप्रयोजककर्तृः सत्त्वादिति चेत्; न; णिच्प्रत्यये प्रयोगे प्रयोज्यप्रयोजककर्तृः सत्त्वेऽपि प्रयोज्यकर्तृरि कर्तृत्वस्यारोपाभावात् प्रयोज्यप्रयोजककर्तृनिष्ठक्रियोगौणमुख्यत्वाभावात्। तेजसोऽपां च त्वीक्षणकर्तृत्वमारोपितम्। अतः तेजसि अप्सु च तदीक्षणकर्तृत्वमारोप्य तत्कर्तृनिष्ठेक्षणक्रियाया गौणत्वं व्याख्यातं शंकराचार्येण। तथाह्युक्तं रत्नप्रभायाम्- 'अप्लेजसोर्हृद्विषयत्वात् सृज्यत्वान्निगम्यत्वाच्चाचेतनत्वमीक्षणस्य मुख्यत्वे बाधकमस्ति, साधकं च नास्तीति हेतोर्युक्तमीक्षणस्य गौणत्वमिति योजना' (ब्रह्मसूत्रम्- १।१।६, भाष्यरत्नप्रभा) इति।

शांकरभाष्ये उक्तम्- 'हन्तेदानीमहमिमा यथोक्तास्तेज आद्यास्तिस्त्रो देवता, अनेन जीवनेति' (छान्दोग्योपनिषद्- ६।३।२, शांकरभाष्यम्) इति। अत्र जीवशब्दात् तृतीयया विभक्त्या जीवस्य द्वारत्वम्, अहमिति कर्तृपदेन च ब्रह्मणः कर्तृत्वमुक्तम्। "अत्र परमेश्वरस्य पञ्चतन्मात्राद्युत्पत्तौ सप्तदशावयवोपेतलिङ्गशरीरोत्पत्तौ हिरण्यगर्भस्थूलशरीरोत्पत्तौ च साक्षात् कर्तृत्वम्, इतरनिखिलप्रपञ्चोत्पत्तौ हिरण्यगर्भादिद्वारा, 'हन्ताहमिमास्तिस्त्रो देवता अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति' (छान्दोग्योपनिषद्- ६।३।२) इति श्रुतेः" (वेदान्तपरिभाषा) इत्युक्तं वेदान्तपरिभाषाग्रन्थे। अत्र परमेश्वरस्य हिरण्यगर्भादेश्चेति कर्तृद्वारयोरैकत्वमस्ति, द्वैतापत्तेः। तथाह्युक्तं शांकरभाष्ये- 'प्राणधारणकर्त्तात्मनेति वचनात्स्वात्मनोऽव्यतिरिक्तेन चैतन्यस्वरूपतयाऽविशिष्टेनेत्येतद्दर्शयति' (छान्दोग्योपनिषद्- ६।३।२, शांकरभाष्यम्) इति। पञ्चतन्मात्रादिसप्तदशावयवोपेतलिङ्गशरीरहिरण्यगर्भस्थूलशरीरितरनिखिलप्रपञ्चोत्पत्तौ परमेश्वरो हिरण्यगर्भादिरूपेण कर्ता। अतः 'हन्तेदानीमहमिमा यथोक्तास्तेज आद्यास्तिस्त्रो देवता, अनेन जीवनेति' (छान्दोग्योपनिषद्- ६।३।२, शांकरभाष्यम्) इत्यत्र 'जीवेन' इति पदे 'प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्' (लाहिडी & शास्त्री ९६) इति कात्यायनकृतवार्तिकानुसारेण प्रकृत्यादिवत्त्वात् तृतीया। ननु नानाविधशतसहस्रदुःखसमाकुलदेहानुप्रवेशपूर्वकदुःखानुभवे ब्रह्मणोऽसर्वज्ञत्वं संसारित्वमस्वातन्त्र्यं चापतेयुरिति चेत्; न; स्वैनाविकृतरूपेणानुप्रवेशाभावात्, किंतु जीवेनात्मनानुप्रवेशात्। तथाह्युक्तं शांकरभाष्ये- 'ननु न युक्तमिदमसंसारिण्याः सर्वज्ञाया देवताया बुद्धिपूर्वकमनेकशतसहस्रानर्थाश्रयं देहमनुप्रविश्य दुःखमनुभविष्यामीति संकल्पनमनुप्रवेशश्च स्वातन्त्र्ये सति। सत्यमेवं न युक्तं स्याद्यदि स्वैनाविकृतेन रूपेणानुप्रविश्येयं दुःखमनुभवेयमिति च संकल्पितवती न त्वेवम्। कथं तर्हि। अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्येति वचनात्' (छान्दोग्योपनिषद्- ६।३।२, शांकरभाष्यम्) इति।

"जीवो हि नाम देवताया आभासमात्रम्। बुद्ध्यादिभूतमात्रासंसर्गजनित आदर्श इव प्रविष्टः पुरुषप्रतिबिम्बो जलादिष्विव च सूर्यादीनाम्। अचिन्त्यानन्तशक्तिमत्या

देवताया बुद्ध्यादिसंबन्धश्चैतन्याभासो देवतास्वरूपविवेकाग्रहणनिमित्तः सुखी दुःखी मूढ इत्याद्यनेकविकल्पप्रत्ययहेतुः। छायामालेण जीवरूपेणानुप्रविष्टत्वाद्देवता न दैहिकैः स्वतः सुखदुःखादिभिः संबध्यते। यथा पुरुषादित्यादय आदर्शादकादिषु छायामालेणानुप्रविष्टा आदर्शादकादिदोषैर्न संबध्यन्ते तद्वद्देवताऽपि। 'सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥' 'आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः' इति च काठके। 'ध्यायतीव लेलायतीव' इति च वाजसनेयके" (छान्दोग्योपनिषद्- ६।३।२, शांकरभाष्यम्) इति भाष्ये प्रतिबिम्बवाद एव शंकराचार्येण स्वीकृतः, न त्वाभासवादः। तद्भाष्ये आभासशब्दः छायाशब्दश्च प्रतिबिम्बवादिसमतप्रतिबिम्बवाचकौ, न त्वाभासवाचकौ। तस्मिन् विषये विचार उपस्थाप्यते-

(१) प्रतिबिम्बवादानुसारेण उपाधिः प्रतिबिम्बपक्षपाती। उपाधिर्बिम्बे कार्यकरत्वेऽपि प्रतिबिम्बे एवातिशयेन कार्यकरत्वमस्ति। आभासवादानुसारेणोपाधिर्नाभासपक्षपाती, किंतु यस्याभासः तत्पक्षपाती (भट्टाचार्यः तृतीयखण्डः, प्रथमभागः, पृ. ८६-८७; वेदव्यासः, चतुर्थाध्यायः, पृ. ३४-३५)। आभासवादे स्वीकृते सति विवेकिदृष्टी उपाधिभूतशुद्धसत्त्वगुणप्रधानमायाधर्माणां चिन्मात्रनिष्ठत्वात् त्रिगुणात्मिकमायायां रजस्तमोगुणयोरपि कथंचित् सत्त्वात् परमेश्वरस्य संसारित्वात्पज्ञत्वादयो दोषाः प्रसज्येरन् (वेदव्यासः चतुर्थाध्यायः, पृ. ३५)। प्रतिबिम्बवादे तु स्वीकृते सति 'उपाधिधर्माणां प्रतिबिम्बमात्रनिष्ठत्वात् न बिम्बरूपदेवतासंस्पर्श इति सदृष्टान्तमाह (शंकराचार्यः) - छायामालेणेति' (छान्दोग्योपनिषद्- ६।३।२, अभिनवनारायणानन्देन्द्रसरस्वतीटीका)।

(२) प्रतिबिम्बवादानुसारेण प्रतिबिम्बस्य सत्यत्वं स्वीक्रियते। प्रतिबिम्बस्य सत्यत्वं नास्तीति आभासवादं (वेदव्यासःद्वितीयाध्यायः, पृ. ६३९) निरस्य आह शंकराचार्यः - 'सदात्मना सत्यत्वाभ्युपगमात्' (छान्दोग्योपनिषद्- ६।३।२, शांकरभाष्यम्) इति। 'ननु छायामालश्चेज्जीवमृषैव प्राप्तः' (छान्दोग्योपनिषद्- ६।३।२, शांकरभाष्यम्) इति शांकरभाष्ये आभासवादपूर्वपक्षिमतरूपेणोपन्यस्त इति आनन्दगिरिवचनात् स्पष्टतयावबुध्यते- 'प्रतिबिम्बे छायाशब्दप्रयोगान्मिथ्यात्वमिष्टमिति मन्वानः शङ्कते- नन्विति' (छान्दोग्योपनिषद्- ६।३।२, आनन्दगिरिकृत-भाष्यटीका) इति। प्रतिबिम्बवादानुसारेण जीवाः परमार्थतः ब्रह्मणोऽभिन्ना अपि मिथ्याबुद्ध्या परमात्मनो बिम्बप्रतिबिम्बचन्द्रवद् भिद्यन्ते। काल्पनिकभेदबुद्धिनिवृत्तौ जीवस्य ब्रह्मणश्चाभेदे मुक्तिः संभवति (आशुतोषः भट्टाचार्य २६९)। आनन्दगिरिणा शंकराचार्यमतस्य व्याख्या कृता- 'विशिष्टरूपेण मिथ्यात्वेऽपि स्वरूपेण सत्यत्वाज्जीवस्य ब्रह्मास्मीति ज्ञानान्मुक्तिः' (छान्दोग्योपनिषद्- ६।३।२, आनन्दगिरिकृत-भाष्यटीका) इति। अतः 'जीवो हि नाम' (छान्दोग्योपनिषद्- ६।३।२, शांकरभाष्यम्) इत्यादिशांकरभाष्ये प्रतिबिम्बवाद एवोपन्यस्तः, न त्वाभासवादः।

मनसो लये सुषुप्तौ जीवस्य सत्संपत्तिं वक्तुं जाग्रदवस्थायां स्वप्नावस्थायां च मनउपाधेः स्वरूपं तथा कार्यकारित्वं प्रदर्शयन् आह शंकराचार्यः छान्दोग्योपनिषद्भाष्ये- 'तन्मनोऽन्नमयं तेजोऽम्मयाभ्यां वाक्प्राणाभ्यां संगतमधिगतम्। यन्मयो यत्स्थश्च जीवो मननदर्शनश्रवणादिव्यवहाराय कल्पते तदुपरमे च स्वं देवतारूपमेव प्रतिपद्यते' (छान्दोग्योपनिषद्- ६।८।१, शांकरभाष्यम्) इति। मननदर्शनश्रवणादिव्यवहारो जाग्रदवस्थायां स्वप्नावस्थायां च संभवति मनसो भावात्, न तु सुषुप्त्यवस्थायां मनोनाशात्। तथाह्युक्तमानन्दगिरिणा पूर्वोक्तस्य शांकरभाष्यस्य

व्याख्यायाम्- 'मनसो भावे जाग्रत्स्वप्नव्यवहारसिद्धिरित्युक्त्वा तद्भावे सुषुप्तिमवतारयति- तदुपरमे चेति' (छान्दोग्योपनिषद्- ६।८।१, आनन्दगिरिकृत-भाष्यटीका) इति। ननु यद्यत्र दर्शनपदेन श्रवणपदेन च यथासंख्यं चाक्षुषप्रत्यक्षप्रमाणं श्रावणप्रत्यक्षप्रमाणं च स्वीक्रियेते, तर्हि जाग्रदवस्थायामन्तःकरणवृत्तिसत्त्वाद् दर्शनश्रवणादिव्यवहारसत्त्वेऽपि स्वप्रावस्थायां दर्शनश्रवणादिव्यवहारासत्त्वम्, स्वप्रावस्थायामिन्द्रियसंनिर्घादिप्रमाणव्यापाराभावादन्तःकरणवृत्तेरभावाद् (भट्टाचार्यः तृतीयखण्डः, प्रथमभागः, पृ. १५३; सदानन्दयोगीन्द्रः १३७) इति चेत्; न; स्वप्रावस्थायामपि दर्शनश्रवणादिव्यवहारस्य सत्त्वम्, भाष्ये व्यवहारशब्देन प्रमाणप्रमाणयोरुभयोरेव व्यवहारयोर्बोध्यत्वात्, स्वप्ने रथमद्राक्षम् (वेदव्यासः द्वितीयाध्यायः, पृ. ४३७), 'स्वप्नान्ते दिव्यं शरीरभेदमास्थाय तदुचितान् भोगान् भुञ्जान एव प्रतिबुद्धः' (ब्रह्मसूत्रम्- १।१।१, भामती), 'मयोपलब्धो महाजनसमागमः' (ब्रह्मसूत्रम्- २।२।२९, शांकरभाष्यम्) इत्यादिप्रकारेण संस्कारसहकृतान्तःकरणकल्पितस्य (मतान्तरेण अविद्यायाः परिणामभूतस्य) जाग्रत्कालीनविषयानुरूपस्य प्रातिभासिकस्य स्वाप्नस्य विषयस्य अविद्यावृत्तिद्वारेण साक्षिभास्यत्वात् (सदानन्दयोगीन्द्रः १३७-१४०) च।

उपसंहारः

एवंविधेषु बहुषु विषयेषु छान्दोग्योपनिषद्विधृतशांकरभाष्ये कूटशब्दवाक्यानि सन्ति। शब्दधातुविभक्तिप्रत्ययकारकादिविश्लेषणेन पदान्तराध्याहारेण विविधार्थोपस्थापनेन कुलचित् पूर्वपक्षसिद्धान्तिपक्षोपस्थापनपूर्वकं तेषां प्रतिपाद्यविषयाणां परिस्फुरणं क्रियतेऽस्मिन् शोधपले।

सहायकग्रन्थसूची

- उपनिषद्-ग्रन्थावली, मन्तानुवाद (वङ्गभाषया)-समन्विता। संपादकः- स्वामिगम्भीरानन्दः। भागः - २। कलिकाता: उद्बोधन-कार्यालय, २००७ ख्रिस्ताब्दः (द्वितीयभागस्य षोडशपुनर्मुद्रणकालः) (द्वितीयभागस्य पञ्चमसंस्करणकालः - १९६४ ख्रिस्ताब्दः)।
- गोस्वामिनी, विजया। तुलनामूलक भाषातत्त्व ओ संस्कृत। कलिकाता: संस्कृत-पुस्तक-भाण्डार, १४१६ वङ्गाब्दः (तृतीयसंस्करणकालः) (प्रथमसंस्करणकालः - १४०४ वङ्गाब्दः)।
- गोस्वामी, सीतानाथः। अध्यासभावना वा ब्रह्मसूत्रे अध्यासभाष्य। कलिकाता: संस्कृत-पुस्तक-भाण्डार, २०१२ ख्रिस्ताब्दः (प्रथमप्रकाशकालः) (भावनामाल्यस्य अष्टमं कुसुमम्)।
- छान्दोग्योपनिषद्। संपादकः - दुर्गाचरणसांख्यवेदान्ततीर्थः। सामवेदीया छान्दोग्योपनिषद्, मन्तानुवाद (वङ्गभाषया)-शांकरभाष्य-भाष्यानुवाद (वङ्गभाषया)-आनन्दगिरिटीका-समन्विता। भागः - २। कलिकाता: देव साहित्य कुटीर प्राइभेट लिमिटेड, २००८ ख्रिस्ताब्दः (प्रथमभागस्य तृतीयसंस्करणकालः - १३६२ वङ्गाब्दः)।
- धर्मराजाध्वरीन्द्रः। वेदान्तपरिभाषा, वङ्गानुवाद-विवृति-टिप्पण्यादि-समन्विता। संपादकः - पञ्चानन-भट्टाचार्यः। कलिकाता: संस्कृत-पुस्तक-भाण्डार, १३७७ वङ्गाब्दः (प्रथमसंस्करणकालः)।
- पाणिनिः। अष्टाध्यायी, प्रभा-टीका समन्विता। संपादको व्याख्याता च- देवेन्द्रकुमार-वन्द्योपाध्यायः। कलिकाता: बलराम-प्रकाशनी, २००३ ख्रिस्ताब्दः (पुनर्मुद्रणसंस्करणकालः) (प्रथमसंस्करणकालः - १३१८ वङ्गाब्दः)।
- लाहिडी, प्रबोन्धचन्द्र तथा शास्त्री, हृषीकेश (संकलकौ), पाणिनीयम्: आ हायार स्यान्किट्ट ग्रामार एण्ड् कम्पोजिशन, कलिकाता: दि ढाका स्टुडेन्टस् लाइब्रेरी, २००६ ख्रिस्ताब्दः (षष्ठसंस्करणकालः) (प्रथमसंस्करणकालः - १९५६ ख्रिस्ताब्दः)।
- भट्टाचार्यः, आशुतोषः। वेदान्तदर्शन-अद्वैतवाद। खण्डः - १। कलिकाता: कलिकाता- विश्वविद्यालय, १९४२ ख्रिस्ताब्दः।
- भट्टाचार्यः, श्रीमोहनः तथा भट्टाचार्यः, दीनेश-चन्द्रः। भारतीय-दर्शन-कोष। खण्डः - ३, भागः - १। कलिकाता: संस्कृत कलेज, १९८१ ख्रिस्ताब्दः (प्रथमप्रकाशकालः)। (कलिकाता-संस्कृत-

- महाविद्यालय-गवेषणा-ग्रन्थमाला, ग्रन्थाङ्कः - १२१)।
 वसुः, रत्ना। *भाषाविज्ञान ओ संस्कृत भाषा*। कलिकाता: संस्कृत-पुस्तक-भाण्डार, १९७७ ख्रिस्ताब्दः
 (प्रथमप्रकाशकालः)।
- वेदव्यासः। *वेदान्तदर्शनम्*, वङ्गभाषया तथा संस्कृतभाषया सुतार्थसंक्षेपेण, शंकराचार्यकृत-शारीरकभाष्येण,
 वङ्गभाषया तद्भवानुवादेन, वाचस्पतिमिश्रकृत-*भामती*-टीकया च समन्वितम्। संपादकः -
 दुर्गाचरणसांख्यवेदान्ततीर्थः। सूतार्थसंक्षेपकारी भाष्यानुवादकश्च- कालीवरवेदान्तवागीशः। अध्यायः
 - १। कलिकाता: देव साहित्य कुटीर प्राइभेट लिमिटेड, २०१० ख्रिस्ताब्दः (पुनर्मुद्रणकालः)।
- वेदव्यासः। *वेदान्तदर्शनम्*, सूतार्थ-तद्भवानुवाद-शांकरभाष्य-तद्भवानुवाद-वैयासिकन्यायमाला-तद्भवानुवाद-
भावदीपिका-व्याख्या (वङ्गभाषया)-आचतुःसुति-*भाष्यरत्नप्रभा*-समन्वितम्। संशोधकसंपादकौ-
 स्वामिचिद्भनानन्दपुरी तथा आनन्द-झा। अनुवादको व्याख्याता च- स्वामिविश्वरूपानन्दः। अध्यायाः
 - १, २, ४। कलिकाता: उद्बोधन-कार्यालय, २००९ ख्रिस्ताब्दः (प्रथमाध्यायस्य सप्तमपुनर्मुद्रणकालः),
 २०१० ख्रिस्ताब्दः (द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपुनर्मुद्रणकालः), २००९ ख्रिस्ताब्दः (चतुर्थाध्यायस्य
 पञ्चमपुनर्मुद्रणकालः) (प्रथमसंस्करणकालः - १९७० ख्रिस्ताब्दः)।
- शंकराचार्यः। *उपनिषद्भाष्यम्* (छान्दोग्योपनिषद्भाष्यम्), *आनन्दगिरिटीका-नरेन्द्रपुरीटिप्पण-अभिनवना
 रायणानन्देन्द्रसरस्वतीटीका*-समन्वितम्। संपादकः - एस्. सुब्रह्मण्यशास्त्री। खण्डः - २। वाराणसीः
 श्री-दक्षिणामूर्ति-मठ-प्रकाशन, २००५ ख्रिस्ताब्दः (द्वितीयसंस्करणकालः)। (अद्वैतग्रन्थरत्नमञ्जूषा,
 रत्नम्-२४)।
- श', रामेश्वर। *साधारण भाषाविज्ञान ओ बांला भाषा*। कलिकाता: पुस्तक-विपणि, १४०३ वङ्गाब्दः
 (तृतीयसंस्करणकालः) (अखण्डग्रन्थस्य प्रथमप्रकाशकालः - १३९४ वङ्गाब्दः)।
- सदानन्दयोगीन्द्रः। *वेदान्तसारः*, वङ्गानुवाद-सुबोधिनी-टीका-समन्वितः। संपादकः - विपद्भञ्जन-पालः।
 कलिकाता: संस्कृत-पुस्तक-भाण्डार, १४२५ वङ्गाब्दः (अष्टमसंस्करणकालः) (प्रथमसंस्करणकालः -
 १९८२ ख्रिस्ताब्दः)।

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XVI. Book I-IV

January - December 2024

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation,